

PEDAGOGIK FAOLIYATNING MUHIM KOMPONENTI
ETNOMADANIY KOMPETENSIYADIR

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Umumiy pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Isomiddinov Asliddin Baxridin o'g'li

Anotatsiya: maqolada etnomadaniy kompetensiyada bo'lajak pedagoglarning shaxsiy sifatleri majmui bo'lib, yuqori kasbiy mahorat, bilim, ko'nikma va malaka, millatning madaniy merosi yohud vositalari haqidagi ma'lumotlarni, talabalar millatga xos an'ana, tajribalarni bir avlodan keyingi avlodga yetkazish qobiliyatiga ega bo'lishi, bo'lajak pedagog-psixologlarga mazkur kompetensiyani o'zlashtirishi uchun falsafiy, madaniy, psixologik, etnologik va tarixiy manbalardan imliy-amaliy ma'lumotlar berilishi muhimligini yoritib berdik.

Kalit so'zlar: bilim, etnokompetentlik, etnomadaniy kompetensiya, etnomadaniyat, kasbiy mahorat, ko'nikma, malaka, mintalitet, tarbiya, ta'lim jarayoni.

Mamlakatimizda ta'lim sohasidagi tub islohotlar talabalardan yuqori kasbiy bilim va madaniyatga ega bo'lishni taqozo etmoqdaki, bu borada oliy ta'lim jarayoni alohida ahamiyatga egadir. Jumladan "2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da belgilab berilgan ustuvor vazifalarni amalga oshirish oliy ta'lim mazmunini yanada takomillashtiradi.

Binobarin "inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish; mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish; milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash; adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;

ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish; milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish; mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish"[2] kabilar keltirilgan. Belgilangan vazifalar talabalarda millatni sevis, umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik hissini tarbiyalaydi. Buning uchun ularda etnomadaniyatni shakllantirish lozim.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini baholash va takomillashtirish bo'yicha xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish asosida ularni respublika oliy ta'lim muassasalari sharoitida qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish vazifasi"[3] belgilab qo'yilgan.

Tez suratlar bilan rivojlanayotgan ta'limga xorijiy tajribalarni tatbiq etish pedagog va murabbiylar oldiga ulkan vazifalarni yuklaydi, ya'ni ulardan axloqiy-ma'naviy jihatdan yetuk, ijtimoiy faol, ijodiy faoliyatga moyil yangicha kasbiy dunyoqarash, shu bilan birga, o'zgarib borayotgan zamon talablariga moslashish qobiliyatiga ega bo'lishlari talab etiladi.

Demak, oliy ta'linda faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchi ta'lim-tarbiya berishning eng samarali yo'llarini tanlay olish mahoratiga ega bo'lish talab etiladi. O'quv-tarbiya jarayonida talabalarda nafaqat kasbiy kompetensiya, xulq-atvor me'yorlari, balki milliylik va umuminsoniylikning barcha olijanob fazilati bo'lgan etnokompetensiyani shakllantirishni taqozo etadi. Ushbu jarayonda talabalarining intellektual va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, milliy qadriyatlarga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiyani tashkil etish, o'zlashtirilgan etnik tushuncha, bilim, ko'nikma va malakalarni tahlil qilish, shu bilan birga, pedagogik faoliyatida duch keladigan muammolarni bartaraf etish bo'yicha tajribaga ega bo'lishlarini ta'minlash zarur.

Etnomadaniyat tushunchasi–murakkab individual–kasbiy ta'lim bo'lib, o'z ichiga kasbiy nazariy bilimlar, amaliy ko'nikma, malaka, etnomadaniy qadriyat

va xulq-atvor me'yorlarini qamrab oladi. Etnomadaniyat biror xalqning kelib chiqishi, uning madaniyati, turmush tarzi, ma'naviy–ma'rifiy xususiyatlarini tarixiy jarayonlarda ravnaq topib, hozirgi kunimizgacha rivojlanib kelayotgan ma'naviy hamda madaniy merosni asrab avaylashdir. O'z millatiga taalluqli fazilatlar va uning madaniyatini o'rganish etnomadaniy kompetensiyani tarkib toptiradi. O'z–o'zini anglashga yo'naltirish har bir talabaning tarbiyalashning bir turi bo'lib, yuqori hayotiy tajribalarni egallashlarida muhim sanaladi.

Adabiyotlar va ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida “etnomadaniy kompetensiya” va “etnomadaniy kompetentlik” tushunchalarini izohlamoqchimiz.

Etnomadaniy kompetensiyada bo'lajak pedagoglarning shaxsiy sifatleri majmui bo'lib, yuqori kasbiy mahorat, bilim, ko'nikma va malaka, millatning madaniy merosi va vositalari haqidagi ma'lumotlarni o'zlashtirishi zarur. Shuningdek, talabalar millatga xos an'ana va tajribalarni bir avlodan keyingi avlodga yetkazish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bo'lajak pedagog–psixologlarga mazkur kompetensiyani o'zlashtirishi uchun falsafiy, madaniy, psixologik, etnologik va tarixiy manbalardan imliy–amaliy ma'lumotlar berilishi muhim.

Etnokompetentlik esa, murakkab individual tushuncha bo'lib, o'z ichiga nazariy va amaliy tayyorgarlikni qamrab olib, talabalarni kelgusi pedagogik faoliyatida ko'p millatli jamiyatimizning o'ziga xos qirralarini anglash va ta'lim–tarbiya jarayonida qo'llashga oid kasbiy kompetensiyaning muhim komponentlaridan biri deyish mumkin.

Talabalarda etnomadaniy faoliyat o'zining ichki potensiali, bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarini hayotiy jabhalarda tatbiq etish, o'z faoliyatini ijtimoiy–madaniy ahamiyati va shaxsiy ma'sulligini anglashi va uni muntazam ravishda takomillashtirishni taqozo qiladi[6].

Rus olimasi G.M. Koroleva talabalarda etnomadaniy kompetensiyaning komponentlarini quyidagi turlarga ajratgan:

- etnomadaniy faoliyatni shaxsiy qarashlar va insonparvarlik asosida tashkil etish;
- tub aholini etnomadaniy jihatdan rivojlanganligini anglash va tizimli ravishda etnomadaniy faoliyatni rejalashtirish;
- ilg‘or tajribalarni integrasiyalash ko‘nikmasiga ega bo‘lish, etnomadaniy faoliyatni jahon tajribalariga moslashtira olish qobiliyati, innovasion tajribalarni qo‘llash, umumlashtirish va boshqalarga ulashish;
- etnomadaniyatni kreativlik asosida rivojlantirish bunda maqsad, mazmun va zamonaviy texnologiyalarni aniqlab olish;
- refleksiya ya‘ni anglash, fikrlash va shaxsiy hatti–harakatlarini nazorat qilishi[5; 12-17-b].

Yuqorida keltirilgan olimlar fikrlardan kelib chiqib, “etnomadaniy kompetensiya” tushunchasiga mualliflik ta‘rifini keltiramiz:

Etnomadaniy kompetensiya bu–talabalarni kelgusi faoliyatida psixologik–pedagogik vaziyatlarda milliy xususiyatga oid bilim, ko‘nikma va malakalaridan oqilona foydalanish, psixologik muammolarni hal etishda o‘quvchilarga ta‘sir etish metod va texnologiyalari hamda vositalaridan mohirona foydalana olish imkoniyatini beruvchi kasbiy fazilatlar majmuidir[4; 787-b].

Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllanlanganlik darajasi ijtimoiy–madaniy va psixologik–pedagogik shart–sharoitlar, ular negizida pedagogik faoliyat jarayoniga tayyorlash, tub aholi bilan muloqot qilishda turli millat vakillarini etnomadaniy xususiyatidan xabardor ekanligiga bog‘liq. Bunday tayyorgarlik talaba shaxsining har tomonlama shakllanganligi, xalqining an‘anaviy madaniyati haqida bilimga egaligi, etnomadaniy rivojlanganligi, etnopedagogik tajribani o‘zlashtirganligi, etnota‘limga ijodiy munosabatda bo‘lishni talab etadi.

Oliy ta‘lim muassasasalari professor–o‘qituvchilar tomonidan talabalarda etnomadaniyatni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim–tarbiya jarayoni mazmuniga eng ilg‘or, noyob g‘oyalarni tadbiiq etish bilan bog‘liq vazifalar amalga oshiriladi.

Ma'lumki, oliy ta'lim talaba shaxsini har tomonlama yetuk, shu bilan birga pedagogik faoliyatga tayyorlashni ko'zlaydi.

Bu esa talablarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishni taqozo qiladi. Milliy bag'rikenglik boshqa millatlarning qadriyatlari va an'analarini tushunish va hurmat qilish bilan namoyon bo'ladi. Bu esa etnomadaniy bilim, tajriba va tasavvurlarini kengaytirish imkoniyatini yaratadi. Insonlar o'rtasida siyosiy, millatlararo totuvlikni mustahkamlaydi. Milliy o'z-o'zini anglash natijasida etnomadaniy kompetensiya elementlari shakllanadi.

Talabalarning o'zligini anglash darajasi ularning hayot mazmuniga, kundalik turmush tarziga aylanadi. Millatga xos milliy mintalitet shakllanadi hamda davlat jamiyat tomonidan boshqariladi, ya'ni davlat millatning hohish irodasini bajaruvchi mexanizmga aylanadi.

Demak, shunday ta'lim jarayonini yaratish zarurki, bunda talabalarning etnomadaniy kompetentligini rivojlanishini ta'minlaydigan ehtiyojlarga asoslangan ta'lim tamoyiliga asoslanishi shart hisoblansin. Etnomadaniy kompetentlik bo'lajak pedagog-psixologlarning faoliyatining sub'yektiv ko'rsatkichi bo'lib, "etnomadaniy kompetentlik"ka ega shaxs deyish mumkin. Ular kelgusi faoliyatida nafaqat etnomadaniy bilimlar, kasbiy mahorat, yuksak ma'naviy sifatlarga balki, turli vaziyatlarga mos harakat qilish, mavjud bilimlaridan foydalanish ma'suliyatini zimmasiga olishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-T.: "O'zbekiston", 2023 - yil 46-bet. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Mirziyov Sh.M "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risi"da PF-60-son farmon. T.: 2022 yil 28 yanvar. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

3. Mirziyoyev Sh.M “Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. T.: 2017-yil 19-may. PF-5046-son farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-3210345>

4. Isomiddinov A.B “Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirish omillari”. FARS INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES ISSN 2945-4492 SJIF(2022):6.786 Volume 10{Issue-12}2022 22.12.2022- year. 785-789-page

5. Королева Г.М. Развитие этнокультурной компетентности педагогов в современной социокультурной среде.// Фундаментальные исследования. 2011. - № 8. С.12-17.

6. Краевский, В. В. Методология педагогики : новый этап [Текст] / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова..М.:Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с. – ИСБН: 5-7695-2876-1.

7. Turg'unov S, B.X.Daniyarov, M.A.Umaraliyeva, Sh.S.Shodmonova, Sh.M.Turg'unova, H.M.Tojiboyeva “O‘qituvchilarning kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish” “Sano-standart” nashiryoti Toshkent-2012 yil UDK-371,13/16 PDF (e-library.namdu.uz)

Elektron manbalar

8. <http://www.zensh.ru/study/moodles.php.course>

9. www.lex.uz–ЎзР ВМ ва Президентининг qaror va farmoyishlari.

10. www.Ziyo.net

